

Original paper

RUSSIAN AND UZBEK VERBS: PARALLELS IN THE DESCRIPTION OF THE ANIMAL WORLD

Tuyliyeva Lola Abdullayevna, senior lecturer, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: language reflects how people perceive the surrounding world, including the animal world. In both Russian and Uzbek languages, there are many verbs that describe the movements, sounds, and behavior of animals. These verbs possess a certain imagery and national-cultural specificity. The comparative study of such verbs makes it possible to identify common patterns and national characteristics of linguistic expression.

AIM: the purpose of this study is to identify the parallels and differences in the use of Russian and Uzbek verbs used to describe the behavior and sounds of animals, as well as to determine their semantic and functional features.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of verbs in the Russian and Uzbek languages that denote the actions and sounds of animals (for example: *лаять* – *hurmoq*, *мякать* – *miyovlamoq*, *рычать* – *irillamoq*, etc.). The study uses methods of comparative analysis, lexical-semantic analysis, descriptive method, and elements of contextual analysis based on dictionaries and literary texts.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study show that both languages have special verbs that convey the sounds and behavior of animals. Many of them have direct semantic correspondences. For example, the Russian verb *лаять* corresponds to the Uzbek *hurmoq*, *мякать* to *miyovlamoq*, and *рычать* to *irillamoq*. However, in some cases there are differences: in Russian more specialized verbs may be used, whereas in Uzbek one word can convey several similar actions. The use of onomatopoeic forms is also observed, reflecting the phonetic features of each language.

CONCLUSION: the comparative analysis of Russian and Uzbek verbs describing the animal world shows both similarities and differences in the linguistic representation of animal behavior. The similarity in semantics is explained by the universality of human perception of natural phenomena, while the differences are related to national-cultural and linguistic characteristics. The results of the study can be useful in linguistics, translation studies, and in teaching Russian and Uzbek languages.

Keywords: verb, Russian language, Uzbek language, comparative linguistics, animal world, onomatopoeia, semantics, linguistic worldview.

RUS VA O'ZBEK FELLARI: HAYVONOT HAYOTINI TAVSIFLASHDA PARALLELLAR

Lola Abdullaevna Tuyliyeva, Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: til odamlarning atrofimizdagi dunyoni, jumladan, hayvonot dunyosini o'ziga xos tarzda idrok etish usullarini aks ettiradi. Rus va o'zbek tillarida hayvonlarning harakatlari,

tovushlari va xatti-harakatlarini tavsiflovchi ko'plab fe'llar mavjud. Bu fe'llar o'ziga xos tasviriy xususiyatlarga va milliy va madaniy o'ziga xoslikka ega. Bunday fe'llarni qiyosiy o'rganish lingvistik ifodaning umumiy naqshlari va milliy xususiyatlarini ochib beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi hayvonlarning xatti-harakatlari va tovushlarini tasvirlash uchun ishlatiladigan rus va o'zbek fe'llarining ishlatilishidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash, shuningdek, ularning semantik va funktsional xususiyatlarini aniqlashdir. **MATERIALLAR VA USULLAR:** Tadqiqot hayvonlarning harakatlari va tovushlarini bildiruvchi rus va o'zbek fe'llariga qaratilgan (masalan, vovlash – hurmoq, miyovlamoq – miyovlamoq, g'urramoq – irillamoq va boshqalar). Tadqiqotda qiyosiy tahlil, leksik-semantik tahlil, tavsifiy tahlil va lug'atlar va badiiy matnlarga asoslangan kontekstual tahlil elementlari qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tadqiqot ikkala tilda ham hayvonlarning tovushlari va xatti-harakatlarini ifodalovchi ixtisoslashgan fe'llar mavjudligi aniqlandi. Bu fe'llarning ko'pchiligi to'g'ridan-to'g'ri semantik mosliklarga ega. Masalan, rus tilidagi "bark" fe'li o'zbek tilidagi "hurmoq" fe'lga, "miyovlamoq" fe'lga va "grow" irillamoq fe'lga mos keladi. Biroq, ba'zi hollarda farqlar kuzatiladi: rus tilida torroq ixtisoslashgan fe'llar ishlatilishi mumkin, o'zbek tilida esa bitta so'z bir nechta o'xshash harakatlarni ifodalashi mumkin. Har bir tilning fonetik xususiyatlarini aks ettiruvchi onomatopoeik shakllardan foydalanish ham qayd etilgan.

XULOSA: yovvoyi tabiatni tasvirlovchi rus va o'zbek fe'llarining qiyosiy tahlili hayvonlarning xatti-harakatlarini lingvistik tasvirlashdagi o'xshashliklarni ham, farqlarni ham ochib beradi. Semantikaning umumiyliigi tabiiy hodisalarni idrok etishning universalligi bilan izohlanadi, farqlar esa milliy, madaniy va lingvistik xususiyatlar bilan bog'liq. Olingan natijalar tilshunoslik, tarjima va rus va o'zbek tillarini o'qitish sohalarida foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: fe'l, rus tili, o'zbek tili, qiyosiy tilshunoslik, yovvoyi tabiat, onomatopeya, semantika, lingvistik dunyoqarash.

РУССКИЕ И УЗБЕКСКИЕ ГЛАГОЛЫ: ПАРАЛЛЕЛИ В ОПИСАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА.

Туйлиева Лола Абдуллаевна, старший преподаватель, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: язык отражает особенности восприятия человеком окружающего мира, в том числе и мира животных. В русском и узбекском языках существует большое количество глаголов, описывающих движения, звуки и поведение животных. Эти глаголы обладают определённой образностью и национально-культурной спецификой. Сопоставительное изучение таких глаголов позволяет выявить общие закономерности и национальные особенности языкового выражения.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление параллелей и различий в употреблении русских и узбекских глаголов, используемых для описания поведения и звуков животных, а также определение их семантических и функциональных особенностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили глаголы русского и узбекского языков, обозначающие действия и звуки животных (например:

лаять – *hurmoq*, мяукать – *miyovlamoq*, рычать – *irillamoq* и др.). В работе использованы методы сопоставительного анализа, лексико-семантического анализа, описательный метод, а также элементы контекстуального анализа на основе словарей и художественных текстов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: в результате исследования установлено, что в обоих языках существуют специальные глаголы, передающие звуки и поведение животных. Многие из них имеют прямые семантические соответствия. Например, русскому глаголу *лаять* соответствует узбекский *hurmoq*, *мяукать* — *miyovlamoq*, *рычать* — *irillamoq*. Однако в некоторых случаях наблюдаются различия: в русском языке могут использоваться более узкоспециализированные глаголы, тогда как в узбекском языке одно слово может передавать несколько сходных действий. Также отмечается использование звукоподражательных форм, которые отражают фонетические особенности каждого языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сопоставительный анализ русских и узбекских глаголов, описывающих животный мир, показывает наличие как сходств, так и различий в языковом отражении поведения животных. Общность семантики объясняется универсальностью восприятия природных явлений, а различия связаны с национально-культурными и языковыми особенностями. Полученные результаты могут быть полезны в области лингвистики, перевода, а также в преподавании русского и узбекского языков.

Ключевые слова: глагол, русский язык, узбекский язык, сопоставительная лингвистика, животный мир, звукоподражание, семантика, языковая картина мира.

В настоящее время актуальные направления развития лексикологии связаны с различными аспектами систематизации словарного состава. Накопленный лингвистический опыт показывает, что наиболее плодотворным путем изучения словарной системы языка является выделение и описание лексико-семантических групп слов [1, с. 1]. Объединение словарных единиц в лексико-семантические группы и смысловые блоки способствует более глубокому пониманию проблем, связанных с человеческим фактором, ролью языка в познавательной деятельности и взаимодействием языковой семантики с нашим знанием о мире. В русском и узбекском языках, как и во многих других языках, определенную часть лексики составляют бестиальная глагольная лексика, которая отражает знания и представления о животном мире (от латинского слова *bestia* - «животное, зверь»). В четырехтомном «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой зафиксировано чуть более 1000 бестиальных глаголов.

Целью данной статьи является анализ межъязыковых эквивалентных отношений бестиальных глаголов в русском и узбекском языках по определенным лексико-семантическим группам. Бестиальная глагольная лексика – это глаголы, которые описывают динамичные действия, процессы или состояния, характерные для животных, птиц и насекомых [2, с. 37]. Актуальность данного исследования определяется тем, что последовательное изучение и описание различных

лексико-семантических групп русского и узбекского языков являет собой необходимое условие для дальнейшего развития лексикологии, практической лексикографии, лингводидактики и всего языкознания в целом. В этом аспекте бестиальная глагольная лексика представляет значительный интерес как для осмысления отражения в значениях глаголов реального мира, так и в плане дальнейшего накопления материала для решения различных проблем лексикологии [1, с. 1].

Выделим и рассмотрим с точки зрения межъязыковой эквивалентности основные группы бестиальных глаголов по семантическому признаку.

1. Глаголы, обозначающие жизнь животных в целом или же районы их обитания и распространения (обозначающие процесс биологического существования): акклиматизироваться (приспособиться к жизненным условиям) – *iqimlashmoq, yangi iqlimga, sharoitga o'rganmoq, ko'nikmoq, moslashmoq*; водиться (плодиться, жить) – *bor bo'lmoq, yashamoq*; гнездиться, вить/свить (устраивать гнезда, жить гнездами, о птицах) – *uya solmoq, in qo'ymoq, uyalamoq*; червить (откладывать яйца, о пчелах) – *tuxum qo'ymoq, ko'raymoq (asalari haqida)*.

2. Глаголы движения и состояния, описывающие специфический образ перемещения и действий, характерные для животных. Среди бестиальных глаголов движения русского и узбекского языков ситуация с поиском аналогичного эквивалента выглядит следующим образом.

а) Глаголы движения: скакать (перемещаться, делая скачки) – *sakrab (hakkalab) yurmoq*; скакнуть – *bir sakrab qoymoq*; вспархивать – *pirillab uchmoq, pir eib uchmoq*; вспорхнуть – *pirillab uchib ketmoq, pir eib uchib ketmoq*; впорхнуть/впархивать (легко перелетать, подняться в воздух, быстро взлететь, легко подняться вверх, влететь – о бабочках, птицах и т. д.) – *pirillab uchib ketmoq, pir eib uchib ketmoq*.

б) Глаголы специфических состояний животных: взмылиться/взмыливаться (о лошадях, вспотеть, покрыться пеной) – *terlab ketmoq (otlar haqida, ko'pik bo'lmoq)*; взъершиться (поднять кверху шерсть) – *ungini hurpaytirmoq*; выгуляться/выгуливаться, нагулять/нагуливать (поправиться, откормиться, прибавить в весе, приобрести тучность) – *dalada (yaylovda) semirmoq* и т. д.

в) Глаголы, обозначающие смерть:дохнуть, издохнуть, передохнуть, подохнуть, подыхать, сдохнуть, сдыхать, околеть, переколеть, скопытиться (умирать, околевать) – *o'lmoq*.

3. Глаголы, обозначающие способ размножения, появления на свет детенышей (обозначающие переход от биологического несуществования к биологическую существованию либо каузирование этого перехода): вывестись (появиться на свет) – *tuxumdan chiqmoq, ochib chiqmoq*; вылупиться/вылупливаться (выйти из яйца) – *tuxumdan chiqmoq, ochib chiqmoq*; жеребиться/ ожеребиться (рожать жеребенка) – *bolalamoq, toylamoq*; ягниться/ объягниться, оягниться, (рожать ягненка) – *qo'zilamoq, (q'oy, echki haqida), телиться/отелиться (рожать теленка) – buzoqlamoq, bolalamoq*.

4. Глаголы, обозначающие специфические действия животных: блудить (воровать, утащить) – *o'g'irlik qilib yurmoq, o'g'irlamoq (asosan mushuk va boshqa hayvonlar haqida)*; артачиться/заартачиться (не подчиняться, о лошадях) – *sarkashlik*

(terslik) qilmoq (ot haqida); вилять/вильнуть, повиливать/повилять (двигать хвостом, задом) – likillatmoq (dumini).

5. Глаголы, обозначающие издаваемые животными звуки. Их можно условно разделить на три подгруппы.

а) Глаголы, обозначающие звуки птиц (домашних и диких), включают такие слова, как: щебетать (о ласточках, щеглах) – chug'ur-chug'ur (vijir-vijir, chiyv-chiyov) qilmoq, chug'urlamoq, vijirlamoq; чирикать/чирикнуть – chug'urlamoq, chiriqilamoq, chirqillamoq, кудахтать, – qaqag'lamoq, qag'-qag' qilmoq; кукарекать/прокукарекать (о курах и некоторых других птицах) – chaqirmoq, qichqirmoq (xo'roz haqida) гоготать – g'aqillamoq, g'aq-g'aq qilmoq (g'oz haqida), каркать/каркнуть – qag'illamoq (qarg'a, quzg'un kabi qushlar haqida), – щебетать – chug'urlamoq, стрекотать – chirillamoq, chig'illamoq.

б) Глаголы, обозначающие звуки остальных живых существ (земноводных, пресмыкающихся, насекомых), включают следующие лексические единицы: квакать, турлыкать (о лягушках) – quqillamoq, baq-baq qilmoq (baqa haqida), трещать, стрекотать – chirillamoq.

6. Глаголы обозначающие физиологические действия животных.

Указанную группу глаголов можно разделить на несколько подгрупп:

а) глаголы, обозначающие прием пищи: клевать (есть клюя, хватать пищу клювом, склевывать, насытиться) – cho'qillab yemoq, cho'qillamoq; напасть (поесть на пастбище) – o'tlamoq (to'yib), o'tlab bo'lmoq; вылакать, лакать, лакнуть, налакаться, полакать (есть или пить что-либо жидкое, зачерпывая языком) – yalab (shalp-shalp qilib) ichmoq, chappilatmoq (hayvonlar haqida);

б) глаголы, обозначающие действия животных, связанные с оказанием заботы о потомстве: вскармливать, вскормить – boqmoq, semirtirmoq;

в) глаголы, описывающие заболевания животных: беситься, взбеситься, перебеситься, сбеситься (болеть бешенством) – qutirmoq; запаршиветь, опаршиветь, опаршивить, паршиветь (заразиться, покрыться паршой) – qo'tir (qirganchi) bo'lmoq.

г) деструктивные глаголы, описывающие использование природных органов животного в качестве орудия действия (глаголы нападения, защиты, сопротивления, нанесения урона): бодать, прободать (бить лбом, колоть рогами, убить, поранить) – suzishmoq; брыкать, отбрыкиваться (бить ногами, резко их вскинуть) – termoq.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бестиальные глаголы образуют в языке особый пласт лексики. В русском языке количество бестиальных глаголов превосходит количество подобных лексем в узбекском языке. Это обусловлено, прежде всего, грамматической и лексической вариативностью русских глаголов. Не всегда русский глагол имеет готовое соответствие в словаре, или имеют несколько вариантов перевода. Задачей переводчика в данном случае является установление корреляции между указанными в словарных статьях значениями исходя из условий контекста и представление адекватного перевода

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Чудинов, А.П. Лексика существования в современном русском языке: Автореф. ...

- канд. филол. наук. – М., 1979. 16 с.
2. Ганжа, Р.С. Изучение глагольной семантики // Русский язык в школе / М-во образования Рос. Федерации. – М., 1970. № 4. С. 33-39.
 3. Кошчанов М.К. (председатель редакционной коллегии). Русско-узбекский словарь (в 2-х томах). – Ташкент: УзСЭ, 1983-1984